

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

Бондаренко А.Р.

Хамзаев К.А.

Национальный медицинский центр
Национальный детский медицинский центр
Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20053012>

Актуальность: Нефротический синдром (НС) у детей характеризуется выраженной протеинурией, гипоальбуминемией и гиперлипидемией. Глюкокортикостероиды (преднизолон) являются терапией первой линии, и большинство детей демонстрируют первоначальный ответ на лечение. Однако примерно у 80% пациентов развивается рецидивирующее течение заболевания, известное как часто рецидивирующий нефротический синдром (ЧРНС).

Длительная терапия кортикостероидами ассоциирована с серьезными нежелательными эффектами, включая ожирение, задержку роста, артериальную гипертензию, сахарный диабет и остеопороз. В связи с этим снижение стероидной нагрузки с использованием стероидсберегающих препаратов, таких как ингибиторы кальциневрина и микофенолата мофетил (ММФ), является одной из ключевых задач лечения часто рецидивирующего стероидчувствительного нефротического синдрома (ЧР-ССНС).

Цель исследования

Оценить терапевтическую эффективность и стероидсберегающий потенциал комбинированной иммуносупрессивной терапии с применением микофенолата мофетила (ММФ) и такролимуса у детей с часто рецидивирующим стероидчувствительным нефротическим синдромом. Особое внимание уделялось влиянию данной схемы на частоту рецидивов, поддержание стойкой ремиссии и снижение кумулятивной дозы преднизолона (КДП).

Материалы и методы: В исследование включены 34 пациента со стероидчувствительным нефротическим синдромом (23 мальчика и 11 девочек). Биопсия почки выполнена у 8 пациентов: у 6 выявлена болезнь минимальных изменений, у 2 фокально-сегментарный гломерулосклероз.

Все пациенты получали комбинированную иммуносупрессивную терапию микофенолата мофетил (ММФ) 1200 мг/м²/сут внутрь в два приема и такролимус: начальная доза 0,10–0,25 мг/кг/сут в два приема с

коррекцией для поддержания концентрации в крови на уровне 5–10 нг/мл. Преднизолон назначался в дозе 1,5–2 мг/кг/сут с последующим постепенным снижением дозы в зависимости от клинического ответа и достижения ремиссии.

Оценивались число рецидивов до и после начала комбинированной терапии и кумулятивная доза преднизолона (КДП) до и после лечения

Результаты: Средний возраст дебюта заболевания составил 3,7 года, длительность заболевания до назначения стероидсберегающей терапии 6,9 лет. Среднее число рецидивов до лечения 6,7. При этом средняя продолжительность монотерапии кортикостероидами составила 35,8 месяца.

Средний возраст начала стероидсберегающей терапии: составил 6,9 лет. Число рецидивов снизилось до 2. КДП уменьшилась после начала терапии ММФ + такролимус с 9516 мг до 3743 мг. Ремиссия достигалась в среднем через 15,8 месяца.

Заключение: Применение комбинированной терапии ММФ и такролимусом у детей с часто рецидивирующим стероидчувствительным нефротическим синдромом сопровождается клинически значимым снижением частоты рецидивов и кумулятивной дозы преднизолона. После назначения стероидсберегающей терапии отмечено значительное снижение частоты рецидивов, а также уменьшение суммарной дозы кортикостероидов более чем на 50%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что комбинация микофенолата мофетила и такролимуса способствует улучшению долгосрочного контроля заболевания при одновременном снижении стероид-ассоциированной токсичности.

Несмотря на ограничения исследования (ретроспективный дизайн и небольшая выборка), данные подтверждают эффективность комбинированной иммуносупрессивной терапии как стероидсберегающей стратегии при часто рецидивирующем стероидчувствительном нефротическом синдроме.